

Antropología situada: Estudios sobre cultura, poder e identidad en Venezuela

Julio César García Delgado*

La inter y transdisciplinariedad resultan cada vez más comunes en el quehacer investigativo, en tanto que los entornos presentan problemáticas y temáticas complejas que requieren múltiples y profundas miradas, en donde el abordaje con mirada amplia es indispensable para la conducción exitosa de investigaciones. En este sentido, *Opción* procura consolidarse como un punto de encuentro para el intercambio de experiencias dentro de la comunidad científica venezolana.

Los artículos de este número convergen en una reflexión profunda sobre los procesos de construcción identitaria en América Latina, particularmente en Venezuela. Las investigaciones revelan cómo diferentes expresiones culturales — desde rituales religiosos hasta manifestaciones artísticas urbanas— operan como vehículos de resistencia y preservación de la memoria colectiva.

La dimensión espacial emerge como un hilo conductor que conecta estas investigaciones. Tanto el culto a San Benito Agé como los procesos de reubicación forzada y las dinámicas fronterizas demuestran que el espacio no es meramente físico, sino un constructo simbólico donde se negocian identidades y se ejercen relaciones de poder. Los murales escolares y las actividades artístico-culturales escolares evidencian cómo los espacios educativos se transforman en territorios de resignificación cultural.

* Msc. en Antropología, Mención: Antropología Social y Cultural (Universidad del Zulia). Doctor en Educación (Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”). Profesor de la Universidad del Zulia (Maracaibo-Venezuela) adscrito al departamento de Ciencias Humanas. Profesor de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, adscrito al departamento de Ciencias Sociales y al Centro de Investigaciones Educativas de la mencionada institución. Miembro de número de la Academia de Historia del estado Zulia. Contacto: juliogarciad@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-9213-2593>.

La oralidad y las prácticas narrativas constituyen otro elemento unificador. Desde los testimonios de las comunidades reubicadas hasta las letras de la música urbana latina, pasando por los relatos fronterizos, se observa cómo las comunidades construyen y transmiten sus identidades a través de formas discursivas que desafían los marcos hegemónicos de representación.

Metodológicamente, estos trabajos comparten un compromiso con enfoques cualitativos y etnográficos que privilegian las voces de los sujetos investigados. Esta perspectiva se alinea con la crítica epistemológica planteada por Alvillar Polanco, quien aboga por metodologías más flexibles y humanistas que respondan a las particularidades de cada contexto investigativo.

Vidovic López presenta *El legado oral del culto a San Benito Agé: Identidad, tiempo y espacio en el Sur del Lago de Maracaibo*, una investigación que explora las prácticas rituales y la memoria colectiva de las comunidades afrodescendientes del sur del lago de Maracaibo. A través de un enfoque antropológico que integra historia oral y geopoéticas, el autor analiza cómo la oralidad y el sincretismo religioso configuran una identidad cultural arraigada en la memoria ancestral, proponiendo una lectura crítica del tiempo, espacio y cuerpo como dimensiones dinámicas e interconectadas.

Fonseca Millán contribuye con *Identidad cultural y memoria colectiva: Murales educativos en comunidades escolares venezolanas*, un análisis del impacto de los murales en la construcción de identidad y memoria histórica en contextos educativos. Mediante metodología etnográfica cualitativa, examina cómo estudiantes y docentes participaron en la creación de murales temáticos, demostrando que estas expresiones artísticas fortalecen el sentido de pertenencia comunitaria y democratizan el acceso al conocimiento histórico.

Velazco Silva desarrolla *Fronteras en contraste: Relatos de tres fronteras*, un estudio etnográfico sobre las interacciones entre migrantes y autoridades en las fronteras de Estados Unidos-México, Suiza-Francia, y Colombia-Venezuela. La investigación revela tensiones y desigualdades en estas dinámicas, destacando la resistencia y el orgullo cultural de las comunidades, y conceptualizando las fronteras como espacios de encuentro y transformación cultural.

Moncada Perozo explora en *Enculturación y nuevas formas de interacción en la música urbana latina (2006–2016)* cómo se manifiesta la enculturación en la música urbana latina durante una década de transformaciones tecnológicas. A través del análisis sociocultural del discurso, identifica tres etapas evolutivas que muestran cómo la música urbana reconfigura patrones de reciprocidad, construcción identitaria y vinculación social en contextos latinoamericanos.

Alvillar Polanco reflexiona a partir *Del espíritu del método científico a la jaula del esquema: repensar la episteme del rigor investigativo*, analizando la distancia entre el espíritu original del método científico y la rigidez metodológica universitaria actual. Basado en un recorrido histórico-filosófico, sostiene que el método científico debe ser un proceso creativo y emancipador, no un esquema rígido que limite el pensamiento crítico.

Morillo Medina investiga *El rol de las actividades artístico-culturales en la construcción de identidades locales escolares: un estudio etnográfico*, explorando cómo estas actividades consolidan identidades locales en el contexto escolar. El estudio analiza los desafíos y oportunidades que enfrentan los docentes al integrar estas prácticas en el currículo, destacando su impacto en la formación identitaria estudiantil.

Arrieta Ríos presenta *Espacio, poder e identidad: la cruz semiótica como herramienta de análisis en comunidades petroleras reubicadas*, un análisis de las relaciones entre espacio, poder e identidad en la reubicación forzada de Pueblo Viejo a Mene Grande en 1966. Utilizando la cruz semiótica como herramienta metodológica, examina cómo las representaciones espaciales se entrelazan con estructuras de poder y configuraciones identitarias en contextos de transformación socioambiental.